

Учебный процесс в вузах в условиях пандемии COVID 19

Иванова О.Н., Иванова И.С.

ФГАОУ ВО Северо-восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

Данное исследование посвящено особенностям организации учебного процесса в высших учебных учреждениях в условиях COVID 19. Организация обучения на первом курсе создала массу организационных проблем: сбор документов абитуриентов, выдача студенческих билетов и зачетных книжек, заселение иногородних студентов в общежитие, постановка на воинский учет. Целью исследования является анализ опыта организации учебного процесса в Северо-Восточном федеральном университете. Авторами статьи был проведен анализ результатов анкетирования 50 первокурсников отделения «Педиатрия» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. В августе 2020 года руководство Северо-Восточного федерального университета приняло решение обо очном обучении первых курсов на всех факультетах после обследования на COVID 19. Лекции для первого курса решено проводить в формате zoom и moodle. Занятия и лекции 2,3,4,5,6 курсов было решено проводить дистанционно. В результате анализа анкетирования выявлено, что большинство студентов не устраивает обучение в дистанционном формате, так как трудно усваивать материал, большой объем самостоятельной работы, трудности в усвоении новой информации.

Ключевые слова: лекции, образовательный процесс, дистанционный формат обучения, занятия, анкетирование, анализ.

Organization of the educational process in higher education institutions in the context of the COVID 19 pandemic

Ivanova O. N., Ivanova I.S.

S. North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

This study is devoted to the features of the organization of the educational process in higher educational institutions in the conditions of COVID 19. The organization of training in the first year created a lot of organizational problems: collecting documents of applicants, issuing student tickets and test books, settling nonresident students in a hostel, registering for military registration. The purpose of the study was to analyze the experience of organizing the educational process at the North-Eastern Federal University. The authors of the article analyzed the results of a survey of 50 first-year students of the Department of Pediatrics of the medical Institute of the North-Eastern Federal University. In August 2020, the leadership of the North-Eastern Federal University decided to conduct full-time first-year studies at all faculties after a survey on COVID 19. lectures for the first year were decided to be held in the zoom and moodle format. It was decided to conduct classes and lectures of 2,3,4,5,6 courses remotely. As a result of the survey analysis, it was revealed that the majority of students are not satisfied with distance learning, as it is difficult to assimilate the material, a large amount of independent work, and difficulties in assimilating new information.

Keywords: lectures, educational process, distance learning format, classes, survey, analysis.

Вирус COVID 19 отличается высокой контагиозностью и вирулентностью. Инфекция данного вируса в РФ в 2020 году изменила формат проведения занятий и лекций в высших учебных заведениях [1,2,3,4,7,8].

В условиях пандемии COVID 19 организация учебного процесса представляет большие трудности. Лекции, на которых присутствует большое количество студентов невозможны в виду возможности распространения инфекции. Проведение практических занятий на всех курсах неизбежно приведет к скоплению обучающихся. Условия пандемии диктуют введение новых методов организации учебного процесса [5,6,9,10,11].

Цель исследования: проанализировать опыт организации учебного процесса в Северо-Восточном федеральном университете.

Материалы и методы: проведен анализ результатов анкетирования 50 первокурсников отделения «Педиатрия» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета.

Результаты исследования:

В августе 2020 года руководство Северо-Восточного федерального университета приняло решение обо очном обучении первых курсов на всех факультетах после обследования на COVID 19. Лекции для первого курса решено проводить в формате zoom и moodle. Занятия и лекции 2,3,4,5,6 курсов было решено проводить дистанционно. Первые 2 недели обучения в сентябре проведены лекции в дистанционном формате для всех курсов обучающихся.

Подготовка личных дел, подготовка студенческих билетов и зачетных книжек для первокурсников представила трудности в условиях пандемии. Подготовка личных дел, сбор документов, сдача личных дел в отдел кадров было поручено кураторам 1 курса. Вопросами заселения первокурсников занялась дирекция студенческого городка. Документы на заселение подавались через личный кабинет абитуриента.

Заселение сформировали в 3 потока. Первый поток включал остронуждающихся абитуриентов и прошел в сентябре. Второй поток планируется в ноябре. Третий поток пройдет в декабре.

Кампусные карты, они же и пропуск во все учебные корпуса СВФУ являются банковскими картами, на которые студенты первого курса получают первые стипендии. Бенефициарными картами занимался Алмаэргиенбанк. Выдача происходила в учебном корпусе Медицинского института небольшими группами.

Выдачу студенческих билетов и зачетных книжек постарались организовать торжественно в условиях пандемии.

Было проведено анкетирование обучающихся первого курса по удовлетворенности. Вопросы анкеты были разработаны авторами статьи. Первый вопрос анкетирования – «Считаете ли вы необходимым очное обучение на 1 курсе?».

Таблица 1. Анализ ответов студентов на первый вопрос анкетирования

На второй вопрос анкетирования «Усваиваете ли вы лекции дистанционно?»

Положительно ответили 50% опрошенных студентов, оставшиеся 50% формат дистанционных лекций не устраивает. Большинству студентов труднее сосредоточиться в домашних условиях. Некоторые студенты жалуются на качество связи при чтении лекции в zoom us. Лекции, которые читаются в очном формате всегда подразумевают контакт преподавателя со студентами: наводящие вопросы, шутки,

Таблица 2. Анализ ответов студентов на второй вопрос анкетирования

Большинство опрошенных студентов считают, что дистанционное образовательное отрицательно влияет на качество образования. Данный ответ обусловлен отсутствием полноценного контроля за уровнем знаний студентов, сложностью технической

На поставленный вопрос утвердительно ответили 80% опрошенных студентов, остальные 20% опрошенных предпочли бы заниматься дистанционно.

Несмотря на удобства дистанционного обучения (студент находится в домашних условиях, не тратит время и деньги на транспорт) подавляющее большинство студентов предпочитают очный формат обучения. Непосредственное общение преподавателя и студента является необходимым условием обучения. Только в очном формате возможна полноценная обратная связь: контроль преподавателями уровня знаний студентов.

ссылки на клинические случаи в практике врача. Не все студенты могут задать вопросы дистанционно по вопросам, которые не понятны обучающимся.

Следующий вопрос анкетирования был сформулирован следующим образом «Он-лайн обучение резко снижает качество образования?». Утвердительно ответили 90% студентов, только 10% ответили отрицательно.

поддержки дистанционного образования. Отмечено, что в случае несовершенств технической поддержки студент вынужден несколько раз входить в зал ожидания zoom.us, при этом теряя нить повествования лектора.

Таблица 3. Анализ ответов студентов на третий вопрос анкетирования
анализ ответов на 3 вопрос анкеты

Четвертый вопрос анкетирования звучит следующим образом: «Какие практические занятия вы предпочитаете: очные или дистанционные?».

Ответы студентов распределились следующим образом: 80% опрошенных студентов предпочитают практические занятия в очном формате, только 20%

предпочитают проведение практических занятий дистанционно. Опрошенные студенты предпочитают очный формат обучения из за непосредственного общения с преподавателем, возможностью задать интересующие вопросы по изучаемым вопросам, обсуждения сложных тем и заданий.

Таблица 3. Анализ ответов студентов на четвертый вопрос анкетирования

Четвертый вопрос анкетирования был сформулирован следующим образом: «Укажите какие сложности вы испытываете при обучении на 1 курсе Медицинского института?». 40% опрошенных указали, на большой объем изучаемого материала, 30% указали на трудности в изучении точных наук – физике и математике, так как в процессе обучения в медицинском училище забыли школьный материал. 50% обучающихся

считают трудным изучение анатомии дистанционно. Ранее студенты обучались анатомии на костных препаратах в анатомическом корпусе, в данное время изучение костей и мышц по картинкам труднее, чем непосредственно на препарате.

Большой объем изучаемого материала является непривычным для выпускников средней школы и в первое время представляет трудности для первокурсника.

Таблица 5. Анализ ответов студентов на 5 вопрос анкетирования

Студенты испытывающие трудности в обучении

На шестой вопрос анкетирования « Влияет ли на качество образования дистанционное обучение?». 60% опрошенных студентов считают, что дистанционное обучение снижает качество образования, 25% затруднились ответить, 15% считают, что качество образования не пострадает. Большинство опрошенных студентов считают дистанционное обучение не

позволяет полноценно изучать важные для подготовки специалиста вопросы. Дистанционное обучение является исключительно временной мерой, при выходе из пандемии COVID-19 переход на очное обучение позволит повысить качество получаемого образования.

Таблица 6. Анализ ответов студентов на шестой вопрос анкетирования

Выводы:

1. Большинство студентов не устраивает обучение в дистанционном формате, так как трудно усваивать материал, большой объем самостоятельной работы, трудности в усвоении новой информации.

2. Организация дистанционного образования в период пандемии Covid-19 является вынужденной и временной мерой.

Литература:

1. Алавердов А. Р. Компетентностный подход к организации образовательного процесса как конкурентное преимущество вуза. - Синергия. - Москва. - 2013. - 945 с.
2. Ефремова Н.Ф. Компетентностно-ориентированные задания. Конструирование и применение в учебном процессе. Национальное образование. Москва. - 2013. - 310 с.
3. Ивашкина Д. А. Деятельностный подход на уроках физики. Организация учебного исследования. Машиностроение. - Москва. - 2014. - 304 с.
4. Лизинский В. М. Заместителю директора об организации воспитательного процесса в школе. Содержание, особенности и формы деятельности. Центр "Педагогический поиск". - Москва. - 2014. - 160 с.
5. Лютц Хорст Кюнбергер Информационные технологии в управлении учебным процессом (лабораторный практикум). Бибком. - Москва. - 2005. - 508 с.
6. Макеева В.С. Здоровье Сберегающее Обеспечение Учебного Процесса Студента Вуза. Машиностроение. - Москва. - 2004. - 1000 с.
7. Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. Учитель. - Москва. 2008. - 910 с.
8. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: монография. Учитель. - Москва.- 2008. - 598 с.
9. Погуляев Д. В. Возможности применения мобильных технологий в учебном процессе. Синергия. - Москва. - 2006. - 974 с.
10. Попова, Г. П. Мониторинг качества учебного процесса. Принципы, анализ, планирование. Учитель, - Москва. - 2014. - 128 с.
11. Черненко О.Н. Информационные технологии в учебном процессе. Нормативное обеспечение. Рекомендации из опыта работы. Учитель - Москва. - 2007. - 515 с.

Транслит:

1. Alaverdov A. R. Competence approach to the organization of the educational process as a competitive advantage of the University. - Synergy. - Moscow. - 2013. - 945 с.
2. Efremova N. F. Competence-oriented tasks. Design and application in the educational process. National education. Moscow. - 2013. - 310 с.
3. Ivashkina D. A. Activity approach in physics lessons. Organization of educational research. Engineering. - Moscow. - 2014. - 304 с.

4. Lizinsky V. M. to the Deputy Director about the organization of educational process in school. Content, features and forms of activity. The centre \"Pedagogical search\". – Moscow. – 2014. – 160 с.
5. Lutz Horst Kunberger Information technology in management of teaching process (laboratory workshop). Bibcom. – Moscow. – 2005. – 508 с.
6. Makeeva V. S. Health Saving Support Of The Educational Process Of A University Student. Engineering. – Moscow. – 2004. – 1000 с.
7. Nikishina I. V. Innovative pedagogical technologies and organization of educational and methodical processes at school. Teacher. – Moscow. 2008. – 910 с.
8. Nikishina I. V. Innovative pedagogical technologies and organization of educational and methodical processes at school: monograph. Teacher. – Moscow.- 2008. – 598 с.
9. Walk D. V. Possibilities of using mobile technologies in the educational process. Synergy. – Moscow. – 2006. – 974 с.
10. Popova, G. P. Monitoring the quality of the educational process. Principles, analysis, and planning. Teacher, – Moscow. – 2014. – 128 с.
11. Chernenko O. N. Information technologies in the educational process. Regulatory support. Recommendations from work experience. Teacher-Moscow. – 2007. – 515 с..